

May, 2026-yil

STEAM TEXNOLOGIYASI ASOSIDA BOSHLANG'ICH TA'LIMDA TABIIY FANLARNI
O'QITISHNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

Qudratova Shaxnoza Baxtiyor qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti v.b. dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20042805>

Annotatsiya. Ushbu maqolada STEAM texnologiyalari asosida boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlarni o'qitishni rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'lim jarayonida STEAM yondashuvi o'quvchilarning mustaqil fikrlash, kreativlik va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada loyiha asosida o'qitish, tajriba va interfaol metodlar orqali fanlarni integratsiyalash, o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashi va tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirish jarayoni ko'rib chiqiladi. Shuningdek, STEAM texnologiyalarini joriy etishda duch kelinadigan pedagogik va amaliy muammolar, ularni hal etish yo'llari ham tahlil qilinadi. STEAM asosidagi yondashuv boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlarni chuqurroq o'zlashtirish, talabalarda qiziqish uyg'otish va kelajakda texnologik va ilmiy sohalarida muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun mustahkam poydevor yaratishda samarali vosita hisoblanadi.

Kalit so'zlar: STEAM ta'limi, boshlang'ich ta'lim, tabiiy fanlar, innovatsion metodlar, interfaol ta'lim, loyiha faoliyati, kreativ fikrlash, tadqiqot ko'nikmalari.

Abstract. This article examines the opportunities for developing the teaching of natural sciences in primary education based on STEAM technologies. The STEAM approach plays a crucial role in fostering students' independent thinking, creativity, and problem-solving skills in modern education. The article explores how project-based learning, experimental and interactive methods can integrate subjects, develop students' scientific worldview, and enhance research skills. Pedagogical and practical challenges of implementing STEAM technologies and potential solutions are also analyzed. The STEAM-based approach is an effective tool for deepening students' understanding of natural sciences, increasing interest in learning, and providing a solid foundation for future success in technological and scientific fields.

Keywords: STEAM education, primary education, natural sciences, innovative methods, interactive learning, project-based activities, creative thinking, research skills.

Аннотация. В статье рассматриваются возможности развития преподавания естественных наук в начальном образовании на основе технологий STEAM. Подход STEAM играет важную роль в формировании у учащихся навыков самостоятельного мышления, креативности и решения проблем. Рассматриваются интеграция предметов через проектное обучение, экспериментальные и интерактивные методы, развитие научного мировоззрения и исследовательских навыков. Анализируются педагогические и практические проблемы внедрения STEAM-технологий и пути их решения. Подход на основе STEAM является эффективным инструментом для углубления знаний учащихся по естественным наукам, повышения интереса к обучению и формирования прочной базы для успешной деятельности в технологических и научных сферах в будущем.

Ключевые слова: STEAM-образование, начальное образование, естественные науки, инновационные методы, интерактивное обучение, проектная деятельность, креативное мышление, исследовательские навыки.

May, 2026-yil

Kirish. Bugungi kunda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Xususan, boshlang'ich ta'lim bosqichida tabiiy fanlarni o'qitish jarayonida o'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirish muhim vazifalardan biridir.

Ta'lim jarayonida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tabiiy fanlarga oid zaruriy bilimlarni mustaqil o'rganishlari ulardagi ijodiy faoliyatga kirishish, o'qishga nisbatan shaxsiy motivatsiya uyg'otish hamda o'rganilgan nazariy bilimlarni real hayotiy vaziyatlarda qo'llay olishga o'rgatish zaruriyatini vujudga keltiradi. Ta'lim va tarbiya borasida bunday yondashuvlar mamlakatimizda olib borilayotgan siyosiy islohotlarda ham o'z aksini topmoqda.

Yoshlarning bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash uchun STEAM fanlarini chuqur o'rganishga mo'ljallangan didaktik materiallar va multimedia mahsulotlarining yangi avlodi tayyorlanadi. 2020 yilning 13 mart kuni Xalq ta'limi vazirligi qoshidagi Respublika ta'lim markazida umumiy o'rta ta'limning Milliy o'quv dasturini yaratish doirasida O'zbekistonda STEAM ta'limni rivojlantirish istiqbollari muhokama qilindi.

1-rasm. Tabiiy fanlarni STEAM yondashuvi asosida o'qitishning pedagogik shart-sharoitlari

Oliy ta'lim muassasalarida "Tabiiy fanlar o'qitish metodikasi" va "Boshlang'ich ta'limda STEAM" fanlarining maqsadi asta-sekinlik bilan bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasb maqsadiga aylanmoqda. "Kasb faoliyati tomonidan tomonidan qo'yilgan talablar tizimli ravishda texnologik tamoyillari, o'quv fanlarning tuzilishi va qo'llanilishi bilan birgalikda talabalarni metodik tayyorlash mazmunini belgilab beradi"[].2.6-rasmda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini STEAM texnologiyasi asosida boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlarni o'qitish metodikasini takomillashtirish shart-sharoitlari o'z ifodasini topgan. Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonida yuqorida qayd etilgan tashkiliy va psixologik shart-sharoitlarni amalga oshirish, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini STEAM texnologiyasi asosida o'qitishga metodik tayyorgarligini takomillashtirishga imkon beradi.

STEAM texnologiyasi fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani integratsiyalash orqali ta'lim jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv

May, 2026-yil

o'quvchilarning kreativ fikrlashi, tadqiqot olib borish qobiliyati hamda muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

STEAM ta'limi integrativ yondashuvga asoslanadi. Bu yondashuvda turli fanlar o'rtasidagi uzviy bog'liqlik ta'minlanadi va o'quvchilarning bilimlari real hayotiy vaziyatlar bilan bog'lanadi. STEAM ta'limining asosiy tamoyillari:

- fanlararo integratsiya
- Amaliy faoliyatga yo'naltirilgan ta'lim
- Kreativ fikrlashni rivojlantirish
- Tadqiqot faoliyatini tashkil etish

Muammoli vaziyatlarni hal qilish

F. I. Ochilov bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga tabiiy-ilmiy bilimlarni o'rgatish jarayonida kompetensiyaviy yondashuvning ahamiyatini ta'kidlaydi. U o'quvchilarga qanday bilimlarni taqdim etish, ularning qiziqishlari va amaliy faoliyatga bo'lgan moyilligini hisobga olish, o'qitish metodlarini aniqlashtirish va pedagogik texnologiyalarni tanlashni tavsiya qiladi [5].

T. S. Komarova boshlang'ich sinf o'quvchilariga tabiiy fanlarni o'rgatishda yosh xususiyatlarini inobatga olish, tabiatni bevosita kuzatish orqali bilim shakllantirish muhimligini ta'kidlaydi [7].

V. G. Goretskiy esa tajriba asosida o'qitish va kuzatish orqali mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishni muhim deb hisoblaydi [8].

Boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvining imkoniyatlari

STEAM texnologiyalarini qo'llash orqali talabalarning bilimlari integratsiyalashadi va ular tabiiy fanlarni real hayot bilan bog'lab o'rganadilar. Masalan, fan – tabiiy jarayonlarni tushuntirish, texnologiya – raqamli vositalardan foydalanish, muhandislik – oddiy modellar yaratish, san'at – ijodiy tasvirlash, matematika – hisoblash va tahlil qilish orqali amalga oshiriladi.

Innovatsion texnologiyalar yordamida o'quvchilar endilikda bilimlarni tayyor holatda emas, balki ularni mustaqil izlab topish, tahlil qilish, o'z nuqtayi nazarini shakllantirish, mavjud ma'lumotlarga asoslanib xulosa chiqarish kabi jarayonlarga faol jalb etilmoqda. Bu esa nafaqat o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi, balki yosh avlodda tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv va o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan ehtiyojni shakllantiradi. "Bu jarayonda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari tomonidan o'quvchilarni bilim olishi, tarbiyalanishi va ularni rivojlanishi uchun zarur bo'lgan pedagogik shart sharoitlar yaratilib borilmoqda"[5].

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini STEAM texnologiyasi asosida boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlarni o'qitish metodikasini takomillashtirishda ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish sifat-samaradorligini oshiradi, o'qituvchilarning o'quvchilarga mustaqil fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishda yordam beradi. Mavzularni o'rganish jarayonida o'quvchida mavzuga bo'lgan ishtiyoq va qiziqishni oshiradi, bilimlarni mustahkamlash, o'zlashtirish, ulardan amaliyotda erkin foydalanish ko'nikma, malakalarini shakllantiradi.

Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini STEAM texnologiyasiga oid bilimlarini shakllantirish uchun o'quv jarayonining pedagogik shartlarini belgilash mumkin.

May, 2026-yil

Xalqaro baholash dasturlarini kontent sohalarini amaliyotga joriy qilishda va o'qitishning samarali usullarini kashf qilishda jamoaviy faoliyat turining ustuvorligini tadqiqot yondashuvi sifatida foydalanish

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining STEAM texnologiyasi tarkibiy qismlari uning raqobatbardoshligini muhim elementi sifatida shakllantirishga qaratilgan o'quv jarayonini tashkil etish mazmuni, usullari va shakllarini aniqlash

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining STEAM texnologiyasi asosida o'qitishning metodik tayyorgarligini takomillashtirish, motivatsion-nazariy, kognitiv-kreativ, jarayonli-integrativ meonlari asosida amalga oshiriladi

STEAM texnologiyasiga oid bilimlarni shakllantirish jarayonida talabalarining mustaqil bilim faoliyati bilan birlashishi va kelishilgan harakatlarni o'z ichiga olgan bilimlarga intilish

2-rasm. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini STEAM texnologiyasi haqidagi bilimlarini shakllantirish uchun o'quv jarayonining pedagogik shartlari.

Bugungi kunda boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy ta'lim dasturlari va innovatsion texnologiyalar asosida tayyorlash, ularning metodik kompetensiyasini rivojlantirish orqali ta'lim sifati va samaradorligini oshirish ta'lim tizimining eng dolzarb masalalaridan biriga aylangan. Bo'lajak pedagoglarni zamonaviy texnologiyalar asosida o'qitishga tayyorlash, ularning metodik tayyorgarligini takomillashtirish o'quv jarayoniga kompleks, tizimli va integratsiyalashgan yondashuvni talab etadi.

Boshlang'ich ta'limda samarali STEAM metodlari:

Loyihaviy ta'lim: Talabalar "O'simliklarning o'sishi" mavzusida kichik tajribalar o'tkazadi.

Tajribalar asosida o'qitish: Suvning holatlari, o'simliklarning o'sishi bo'yicha tajribalar.

Muammoli ta'lim: Talabalar mustaqil izlanadi va muammolarni hal qiladi.

Interfaol metodlar: Guruhli ishlash, brainstorming, munozara

STEAM asosida darslarni tashkil etish bosqichlariga muammoni aniqlash, tadqiqot olib boorish, g'oya ishlab chiqish, model yoki loyiha yaratish, natijalarni taqdim etish.

May, 2026-yil

Bu bosqichlar talabalar mustaqil ishlashini, kreativ fikrlashini va muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Pedagogik muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari haqida tavsiyalar berib o'tamiz.

- O'qituvchilarning yetarli tayyorgarligi yo'qligi;
- Amaliy mashg'ulotlar va laboratoriyalar yetarli emasligi
- Innovatsion metodlardan kam foydalanish
- Talabalar tadqiqot faoliyatiga yetarlicha jalb qilinmasligi

Ushbu muammolarni bartaraf etish choralarini ham ko'rib chiqishimiz lozimdir.

- STEAM bo'yicha malaka oshirish kurslari
- Interfaol metodlardan foydalanish
- Loyiha va tadqiqot faoliyatini rivojlantirish
- Laboratoriya mashg'ulotlarini ko'paytirish
- STEAM qo'llash natijasida talabalarda darsga qiziqish, kreativlik va muammolarni hal qilish ko'nikmalari rivojlanadi.

STEAM texnologiyasi asosida tabiiy fanlarni o'qitish talabalarni mustaqil fikrlashga o'rgatadi, ilmiy dunyoqarashini rivojlantiradi, fanlararo integratsiyani ta'minlaydi, amaliy ko'nikmalarni shakllantiradi, ta'lim jarayonini qiziqarli qiladi.

Xulosa. STEAM texnologiyalaridan foydalanish boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu yondashuv o'quvchilarning mustaqil fikrlash, kreativlik va tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. STEAM asosida o'qitish nafaqat talabalarning fanlarni chuqurroq o'zlashtirishini ta'minlaydi, balki kelajakda texnologik va ilmiy sohalarda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qudratova, S. B., Atenov, J. D., & Normurodov, S. Z. (2025). BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA STEAM TA'LIM TEXNOLOGIYASI FANINING UMUMIY ASOSLARI, PREDMETI VA VAZIFALARI. *Inter education & global study*, (2), 142-153.
2. Abdullayevna, N. Y., & Qizi, S. Q. B. (2024). CREATIVE KOMPETENTSIYALARINI THE ROLE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN FORMATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS. *Eurasian Journal of Academic Research*, 4(7S), 706-709.
3. Abdullayevna, N. Y., & Qizi, S. Q. B. (2024). CREATIVE KOMPETENTSIYALARINI THE ROLE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN FORMATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS. *Eurasian Journal of Academic Research*, 4(7S), 706-709.
4. Baxtiyorovna, S. Q., Bahodirovna, B. M., & Farangis, T. (2025). TARBIYA DARSLARIDA OQUVCHI VA OQITUVCHINING OZ USTIDA ISHLASHI. YANGI O 'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI, 3(2), 127-130.
5. Qizi, S. Q. B., & Akramjanovich, K. A. (2024). STEAM TEXNOLOGIYALARI. *Eurasian Journal of Academic Research*, 4(7S), 494-497.
6. Qudratov, T. B. (2021). Ta'limda xalqaro tajribalar. *Вестник магистратуры*, (1-3 (112)), 66-67.

May, 2026-yil

7. Fotima, M. (2024). BOSHLANG 'ICH SINFI O'QUVCHILARIDA MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH. Eurasian Journal of Academic Research, 4(12 (Special issue 2)), 248-251.
8. Qudratova, S., & To'rabekova, D. (2023). THE ROLE OF STEAM EDUCATION IN THE FORMATION OF THE FUTURE TEACHER'S PERSONALITY. Modern Science and Research, 2(9), 40-44
9. Qudratova, S. (2023). SYSTEM OF USING INTERNATIONAL EXPERIENCES IN ORGANIZING LESSONS FOR STUDENTS OF PEDAGOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS. Modern Science and Research, 2(6), 706-710.
10. Qudratova, S., & Azizova, D. (2024). BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARIDA MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH. Modern Science and Research, 3(12), 305-311.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH